

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК:616.858

Олланова Шахноза Сирлибоевна
Самарканд давлат тиббиёт университети
Маматкулова Нигора Рахматовна
Юсупова Нозима Носировна
СамДТУ кўп тармоқли клиникаси неврология бўлими врачлари

ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730947>

АННОТАЦИЯ

Паркинсон касаллиги (ПБ) билан хасталанган беморларда оғриқнинг клиник ва неврологик хилма-хиллиги катта аҳамиятга эга, чунки оғриқ симптоми касалликнинг ўзидан ва унинг даволашидаги кўплаб омиллардан келиб чиқиши мумкин. Паркинсон касаллигида оғриқнинг турли шакллари ва уларнинг неврологик хусусиятлари беморларнинг кундалик ҳаётига сезиларли таъсир кўрсатади. Паркинсон касаллиги билан оғриқ синдромини баҳолашда шахсий ва объектив миқёслар, тиббий тестлар ва нейropsихологик баҳолашлар муҳим аҳамиятга эга. Оғриқнинг тури ва даражасини тўғри аниқлаш ва унинг шаклланиш сабабларини тушуниш даво усулларини самарали танлашда ёрдам беради.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги (ПБ), мотор бузилишлар, акинетик-ригид, номотор бузилиш, гипокинезия, ригидлик

Олланова Шахноза Сирлибоевна
Самаркандский государственный медицинский университет
Маматкулова Нигора Рахматовна,
Юсупова Нозима Носировна
Врачи неврологического отделения многопрофильной клиники СамГМУ

ОЦЕНКА НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

АННОТАЦИЯ

Клиническое и неврологическое разнообразие болевого синдрома у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) имеет большое значение, поскольку болевые ощущения могут быть обусловлены как самой болезнью, так и различными факторами, связанными с её лечением. Различные формы боли — мышечно-скелетная, дистоническая, невропатическая и центральная — оказывают значительное влияние на качество жизни пациентов. Для адекватной оценки болевого синдрома при БП важно применять субъективные и объективные шкалы, медицинские тесты и нейropsихологическое обследование. Правильное определение типа и степени боли, а также понимание её патогенеза способствует выбору наиболее эффективных методов терапии.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, болевой синдром, нейropsихология, двигательные нарушения, ригидность, гипокинезия, немоторные симптомы.

Ollanova Shakhnoza Sirliboevna
Samarkand State Medical University
Mamatqulova Nigora Rakhmatovna,
Yusupova Nozima Nosirovna
Neurologists, Multidisciplinary Clinic of SamMU

ASSESSMENT OF NEUROPSYCHOLOGICAL FEATURES OF PAIN SYNDROME IN PARKINSON'S DISEASE

ANNOTATION

The clinical and neurological diversity of pain in patients with Parkinson's disease (PD) is of great significance, as pain symptoms may result from both the disease itself and various treatment-related factors. Different types of pain — musculoskeletal, dystonic, neuropathic, and central — significantly affect the patients' quality of life. Proper assessment of pain in PD requires the use of subjective and objective scales, clinical tests, and neuropsychological evaluations. Accurate identification of the type and severity of pain, along with understanding its underlying mechanisms, facilitates the selection of effective therapeutic strategies.

Keywords: Parkinson's disease, pain syndrome, neuropsychology, motor disorders, rigidity, hypokinesia, non-motor symptoms.

Оғриқ синдроми билан кечадиган Паркинсон касаллиги касаллигига эга бўлган беморларда оғриқ ҳисси давомий ва турли хил шаклда намоён бўлиши мумкин. Бу синдромдаги оғриқ физиологик ва нейробиологик омиллар билан боғлиқ бўлиб, Паркинсон касаллиги ва унинг оғриқ синдроми орасидаги муносабатларни тушуниш муҳим. Паркинсон касаллиги билан оғриқ синдроми баҳолашда шахсий ва объектив миқёслар, тиббий тестлар ва нейробиологик баҳолашлар муҳим аҳамиятга эга. Оғриқнинг тури ва даражасини тўғри аниқлаш ва унинг шаклланиш сабабларини тушуниш даво усулларини самарали танлашда ёрдам беради.

Тадқиқотнинг мақсади: Паркинсон касаллиги билан хасталанган беморларда оғриқ синдроми клиник ва неврологик хусусиятларини баҳолаш.

Тадқиқотнинг материал ва методлари: 45 ёшдан 75 ёшгача бўлган 107 нафар беморлар олинган, назорат гуруҳини 29 нафар амалий соғлом инсонлар ташкил қилган.

Тадқиқот натижалари: Беморларда когнитив ҳолатни баҳоловчи мини тести (КХБМТ)(MMSE), бўйича беморларда натижалари оғриқ синдроми бўлган беморлар гуруҳида

нейробиологик функциялар кўрсаткичлари оғриқсиз беморларга нисбатан пастроқ эди. Шу билан бирга, оғриқ синдроми бўлган беморлар когнитив функциянинг умумий даражаси, фикрлаш ҳолати бўйича оғриқ синдроми бўлмаган беморлардан фарқ қилмади.

Шундай қилиб, 1-гуруҳдаги беморларда MMSE шкаласи бўйича касалликнинг 3-босқичида 25,1±0,81 балл, 2-гуруҳдаги беморларда ҳам шу босқичида баллар йиғиндиси 27,4±0,71 ни ташкил этди, бу шундан гувоҳлик берадики ўртача когнитив бузилишлар текширилаётган иккала гуруҳдаги беморларда ҳам кузатилиб, 1-гуруҳдаги беморларда устунлик қилади (p=0,03).

MMSE тести бўйича когнитив бузилишларнинг оғирлигини таҳлил қилишимиз шуни кўрсатдики, 1-гуруҳдаги беморларда когнитив танқислик 2-гуруҳдаги беморларга қараганда анча яққол ифодаланган (P<0.05).

MMSE нейробиологик тестнинг натижаларига кўра беморларимизда энгил деменция олди ҳолати касаллик кечишининг 3-босқичида 21(33%) нафар оғриқ синдроми билан беморларда, 16(37,2%) беморда оғриқ синдроми билан беморларда кузатилди (1-жадвал).

1-жадвал.

MMSE нейробиологик тестнинг натижалари.

Касаллик босқичи	Беморлар сони (n=%)	ПКОС билан (n=64) (25дан 30гача)	Беморлар сони (n=%)	ПКОС йук (n=43) (25дан 30гача)	НГ(n=29)
1-1,5 босқич	17(26,6%)	29,3±0,87	8(18,6%)	30,3±0,78	21,5±0,56
2-босқич	26(40,6%)	27,5±0,96	19(44,2%)	28,3±0,87	
2,5-3 босқич	21(32,8%)	25,1±0,81*	16(37,2%)	27,4±0,71*	

Изоҳ: * - гуруҳлар орасидаги фарқ (p<0,05)

Оғриқ синдроми билан кечувчи Паркинсон касаллигида депрессив симптоматика. Депрессия симптомларининг Бек шкаласи бўйича олинган натижалар таҳлиliga кўра, депрессия 80,1% (n=109) учраб, 19,9% (n=27) ҳолатдагина депрессия кузатилмади. Депрессив симптоматика, Бек шкаласи бўйича баҳолашиб, оғриқ синдроми билан 64 (72%) та беморда оғриқсиз 35 (25,7%) ва назорат гуруҳида 10 (7,4%) беморда аниқланди. Депрессия шкаласи бўйича оғриқ синдроми билан беморларда 16,8 ± 8,5 (p<0,001) баллни ташкил қилди. Оғриқ синдроми бўлмаган беморларда бу кўрсаткич 13,6 ± 7,2 баллни (p<0,001) ташкил қилди. 14 та беморда оғриқ синдроми билан беморларда (21,9%) энгил депрессия ҳолати белгилари, 23 та беморда ўрта даражада - (35,9%), 27 та беморда (57,8%) -яққол депрессия симптомлари кузатилди. Оғриқ кўзатилмаган 26 та беморда (60,5%) энгил даражали депрессия, 9 та беморда (14%) ўрта даража ривожланган депрессив симптоматика кузатилди. Назорат гуруҳида 6 та (20,7%) энгил даражали депрессия, 4 та (13,8%) ўрта даража депрессия учради. Учала гуруҳдаги беморларда ҳам оғир даражали депрессив симптоматика кузатилмади. Хулоса қилиб, шуни айтиш керакки, оғриқ билан беморларда депрессия белгилари, оғриқ бўлмаган беморларга нисбатан етарлича фарқ қилди (p<0,01).

Оғриқнинг ривожланганлиги ВАШ шкаласи баҳоси бўйича, Бек депрессив шкаласи бўйича баҳоланган депрессив симптоматиканинг ривожланганлиги, билан тўғри ўртача кучли корреляцион боғланиш борлиги аниқланди (r= 0,51; p<0,001). Депрессив симптоматика, оғриқ синдроми юзага чиқишида муҳим ўрин эгаллайди. Оғриқ синдроми бўлмаган беморларда депрессиянинг ривожланганлик даражаси касалликнинг босқичига боғлиқ бўлмади. Оғриқ синдроми билан беморларда эса, депрессиянинг ривожланиб бориши, касаллик босқичи билан боғлиқ бўлди. Шунингдек, барча беморларда депрессия даражаси даволашдан олдин ва кейин Бек депрессияни баҳолаш шкаласи бўйича ҳар икки текширув гуруҳида таҳлил қилинди.

Хулоса. Оғриқнинг ривожланганлиги визуал аналог шкала баҳоси ва Бек депрессив шкаласи бўйича баҳоланган депрессив симптоматиканинг ривожланганлиги билан тўғри ўртача кучли корреляцион боғланиш борлиги аниқланди (R=0,51; p<0,001). Депрессив симптоматика касаллик босқичи, UPDRS шкаласининг учинчи қисми билан баҳоланганда гипокинезиянинг ривожланганлиги, постурал бузилишлар билан боғлиқ бўлиб, ёшга ва касаллик давомийлигига боғлиқ бўлмади. MMSE тести бўйича 70% Паркинсон касаллигига чалинган беморларда деменция олди ҳолати учради.

Фойдаланилган адабиётлар.

- Олланова, Ш. С., & Абдуллаева, Н. Н. ПАРКИНСОНИЗМ КАСАЛЛИГИГА ХОС ОҒРИҚ СИНДРОМИ МУАММОСИГА БЎЛГАН ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.
- OLLANOVA, S. S., ABDULLAEVA, N. N., MAMUROVA, M. M., & IGAMOVA, S. S. (2020). Pathogenetic mechanisms of Parkinson's disease. *International Journal of Pharmaceutical Research (09752366)*, 12(3).
- OLLANOVA, S. S., ABDULLAEVA, N. N., MAMUROVA, M. M., & IGAMOVA, S. S. (2020). Pathogenetic mechanisms of Parkinson's disease. *International Journal of Pharmaceutical Research (09752366)*, 12(3).
- Олланова, Ш. С., Тулкиновна, И. Ш., & Мамурова, М. М. (2023). Анализ Эффективности Тмс В Отношении Немоторных Расстройств При Болезни Паркинсона. *Miasto Przyszłości*, 36, 101-106.
- Эшимова, Ш., Олланова, Ш., Хакимова, С., & Джурабекова, А. (2016). Оценка двигательных нарушений и темп прогрессирования заболевания у больных с эссенциальным тремором. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (87)), 147-150.

6. Саттарова С. З., Шарипова О. А., Азизова Р. Б. ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ГИЙЕНА-БАППЕ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 12. – С. 305-307.
7. Олланова Ш. С., Кенжаева Д. К. Анализ Эффективности ТМС В Отношении Немоторных Расстройств При Болезни Паркинсона //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 157-162.
8. Mamurova, M. M., Ollanova, S. S., Kosimov, A. A., & Dzurabekova, A. T. (2019). CHRONIC CEREBROVASCULAR DISEASES CAUSED BY ARTERIAL HYPOTENSION IN YOUNG ADULTS.
9. Ollanova, S. S. (2023). ANALYSIS OF THE EFFICACY OF TMS IN RESPECT OF NONMOTOR DISORDERS IN PARKINSON'S DISEASE. *World Bulletin of Public Health*, 20, 71-75.
10. Олланова, Ш., Эшимова, Ш., Мамурова, М., Джурабекова, А., & Абдуллаева, Н. (2016). Частота и течение хронического болевого синдрома у больных с болезнью паркинсона. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2 (87)), 71-74.
11. Олланова, Ш., & Джурабекова, А. (2018). Результаты клинико-неврологического и электронейромиографического обследования больных с сосудистым паркинсонизмом. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (1 (99)), 85-88.
12. Эшимова, Ш., Джурабекова, А., Олланова, Ш., & Касимов, А. (2018). Динамика клинических проявлений болезни паркинсона на фоне лечения тидомет форте. *Журнал проблемы биологии и медицины*, (2.1 (101)), 142-144.
13. Mamurova, M. M., Ollanova, S. S., Kosimov, A. A., & Dzurabekova, A. T. (2019). Хронические цереброваскулярные заболевания, обусловленные артериальной гипотензией, у пациентов молодого возраста. *Здобутки клінічної і експериментальної медицини*, (3), 101-105.
14. Абдуллаева, Н. Н., Олланова, Ш. С., Исанова, Ш. Т., & Мухтарова, М. А. (2022). БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА. ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 3(6).
15. Олланова, Ш., Абдуллаева, Н., & Утаганова, Г. (2021). ПАРКИНСОНИЗМГА ХОС ОҒРИҚ СИНДРОМИ СИНДРОМИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК МЕХАНИЗМИ ВА КЛИНИК ВАРИАНТЛАРИ. *Журнал вестник врача*, 1(1), 98.
16. Мамурова, М., Рузиева, Ш., Олланова, Ш., Хакимова, С., & Джурабекова, А. (2015). Клинико-неврологические особенности Хронических цереброваскулярных заболеваний, обусловленных Артериальной гипертензией, у пациентов молодого возраста. *Журнал вестник врача*, 1(4), 39-42.
17. Ollanova, S. S., Abdullaeva, N. N., & Isanova, S. T. (2022). Clinical and neurological manifestations of pain syndrome of parkinson's disease.
18. Ugli I. S. T. et al. UNRAVELING THE NEUROCOGNITIVE UNDERPINNINGS OF IRONY COMPREHENSION: A MULTIDISCIPLINARY PERSPECTIVE //MASTERS. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 54-57.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000